

MANABÍ: TERRITORIO DE PRODUCCIÓN HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN. ¿CÓMO APROVECHAR SU PRODUCTIVIDAD?**MANABÍ: PRODUCTION TERRITORY TOWARDS THE INDUSTRIALIZATION. ¿HOW TO USE ITS PRODUCTIVITY?****AUTORES:** Vielka Pinargote Mora^{1,*}Javier Posligua Ponce^{2,†}Pablo Loor Cedeño^{3,‡}**Fecha de recepción:** 27 / 01 / 2019**Fecha de aceptación:** 18 / 05 / 2019**RESUMEN:**

Es indiscutible el gran cambio que atraviesa la economía de un país constantemente, su producción y productividad hablan mucho de ello, es por eso que al estudiar el comportamiento de un territorio con potencialidades aun no explotadas es hablar de desarrollo y crecimiento económico, siendo la provincia de Manabí una de las más grandes de Ecuador, es muy relevante estudiar su comportamiento productivo, al investigar y analizar los diferentes criterios se podrá observar cuales son las causas que no le permiten a este territorio la industrialización total.

Palabras claves:

producción – industrialización – productividad

ABSTRACT:

Is indisputable the big change that go through the economy of a country constantly. Its production and productivity speak a lot about it. Is for that reason that at the moment of study the behavior of a territory with potentialities not yet exploited is to speak about the development and economic growth, being the Manabí province one of the most biggest in Ecuador, is so important to study the productive behavior, at the moment of investigate and analyze the different opinions, could be able to observe which are the causes that

*Estudiante de la Universidad Técnica de Manabí. Universidad Técnica de Manabí, Email: vpinargote3570@utm.edu.ec¹

† Estudiante de la Universidad Técnica de Manabí. Universidad Técnica de Manabí, Email: jposligua7882@utm.edu.ec

‡ Estudiante de la Universidad Técnica de Manabí. Universidad Técnica de Manabí, Email: ploor@utm.edu.ec

don't permit to this territory the total industrialization.

Keywords:

production – industrialization – productivity

INTRODUCCIÓN

En la actualidad es muy común escuchar acerca del desarrollo regional de un país, la importancia de ello radica en la producción que aquellos territorios generan, pues esto aporta millones de dólares al producto interno bruto, ya que la producción de una determinada región no solo provee de satisfacer las necesidades de los habitantes de una localidad sino que al incrementar su nivel productivo este requerirá más mano de obra, es decir genera más plazas de trabajo en distintas áreas. El territorio que se desarrolla en implicaciones tales como: sociales, culturales, económicas, tecnológicas, medioambientales, tendrá mayores oportunidades para alcanzar una calidad de vida digna.

Por su parte, Manabí posee varios factores territoriales positivos que le permitirían desarrollarse más en cuanto al aspecto productivo, y el industrial, es por ello que en el presente documento se estudiará las posibilidades que tiene este provincia de industrializarse y no solo ser un territorio de producción; por otra parte se dará a conocer las principales barreras que no le han permitido a Manabí desenvolverse y desarrollarse óptimamente en el aspecto industrial.

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo la realización este artículo se procederá a utilizar la investigación descriptiva que se la emplea para describir la realidad de la problemática que se pretende analizar. Este tipo de investigación no ve más allá de una observación descriptiva, pues su objetivo es extraer lo más relevante de la situación. También se utilizara la investigación documental o diseño documental, ya que esta investigación se basa en la recopilación de información de carácter científica registradas por otros investigadores en fuentes documentadas. Por ultimo para obtener un mejor análisis del tema de estudio se procederá a utilizar el método deductivo, este se basa en ir de lo general a lo particular, es decir que parte desde los datos generales y confiables para deducir por medio de un razonamiento lógico suposiciones, que provienen de verdades observadas para que luego de ser aplicadas se compruebe su validez.

RESULTADOS***Manabí***

Esta provincia pertenece a la región costera del Ecuador, cuenta con una extensión territorial de 18.400 km^2 , gracias a ello se posiciona en el quinto lugar del ranking de las provincias ecuatorianas más grandes. Este territorio cuenta con una población de 1 369 780 habitantes. (INEC, 2018)

Manabí goza de diversas actividades económicas, la agricultura, la ganadería, la pesca y el comercio son ejemplo de ello, sin dejar de lado que también cuenta con el segundo

puerto más grande e importante del país, junto a industrias atuneras que se encuentran ubicadas en la ciudad de Manta.

Este territorio cuenta con tierras fértiles, con hombres y mujeres trabajadoras, factores que son muy importante para potenciar el desarrollo local, sin embargo Manabí siempre ha sido catalogado como un territorio que solo produce y que poco avanza con respecto a la creación de más industrias, pues el único cantón que se encuentra en un desarrollo industrial es Manta, esto gracias a su localización geográfica. Pero cabe recalcar que existen cantones que poseen y tienen los recursos necesarios para incrementar su desarrollo tanto en lo urbano como el rural.

Territorio de producción

Al ser un territorio de producción, Manabí tiene ventajas que le permiten satisfacer las necesidades de su población, a pesar de ello esta mantiene su producción y productividad como un factor fijo, y que no se ha desarrollado parcialmente. “Identificar, describir y evaluar no sólo las características de las estrategias globales de producción a escala regional, sino también los efectos locales que las mismas producen, tanto en sus aspectos espaciales como socio-económicos” (CIHaN, 2013). El proceso del desarrollo endógeno implica un análisis multidimensional, es decir que, para fortalecer tanto la producción como la productividad se necesitan ciertas implicaciones como lo son de carácter social, cultural, económico, tecnológico, medio ambiental, entre otros.

Al ser un territorio que posee una población urbana y rural, esta se proyecta como una provincia colaborativa, pues las zonas urbanas necesitan de la producción que realizan las zonas rurales. “La ordenación del territorio no surge de manera espontánea, sino que responde a unos intereses por localizar espacios de producción y consumo para incidir directamente en el proceso de acumulación de capital” (Obregón, 2014).

Hacia la industrialización

Si este territorio ocupa el quinto lugar entre las provincias más grandes del Ecuador, y teniendo las características propias de una tierra fértil, productora, y productiva, surge la siguiente interrogante: ¿Por qué no ha sido totalmente desarrollada e industrializada? “La formulación e implementación de políticas públicas se halla intrínsecamente vinculada a las pautas de distribución definidas dentro de la sociedad. Dicho de otro modo, la determinación social de las necesidades mínimas que pueden (o no) ser satisfechas por los distintos individuos y grupos que conforman la sociedad prefigura a toda política pública” (Nozick, 2006).

Las políticas públicas son uno de los factores claves que inciden en las decisiones de apoyo hacia los gobiernos provinciales, el caso del territorio manabita es relevante, pues se encuentra en un constante cambio positivo en cuanto a una calidad de vida más digna para sus habitantes, esto es un gran paso pero no es suficiente, la mejor forma para desarrollar las potencialidades de esta provincia se debe enfocar en la inversión de nuevas industrias, cadenas hoteleras, turismo, fuentes de producción y mano de obra de calidad, proceso que debe fijarse de principio a fin, realizando proyecciones y estudios que realmente sean de provecho para las cualidades que posee Manabí.

Si el gobierno central motivara y potenciara a las distintas zonas rurales y urbanas, ya sea brindándoles una mejor calidad de vida, servicios básicos lograría que los habitantes

umentaran su productividad, pues tendrían las herramientas necesarias para producir con mayor eficacia y eficiencia que a lo normalmente están acostumbrados. “La mano de obra manabita es conocida por ser altamente productiva y por su gran capacidad para ser entrenada” (Manabí, 2016).

Productividad de Manabí

El desarrollo del país ha ido de la mano con el de Manabí. Para muestra un botón: solo la pesca aportó el 7% del PIB nacional en 2010, según datos de la agenda para la Transformación Productiva Territorial publicada en 2011 por el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad (Mcppec). Sin embargo, la principal actividad a la que se dedican los manabitas es la agricultura. La provincia no solo destaca por la extensión territorial de 18.400 km², sino también por su estabilidad climática. Cuenta con 1'583.000 hectáreas de tierra utilizadas, que equivale al 84% de la región y el 13% del total de país. (telégrafo, 2016)

La producción manufacturera – industrial de Manabí está centrada principalmente en las actividades de transformación y extracción. Nueve de las 10 empresas más grandes de Manabí, pertenecen al sector industrial y se encuentran ubicadas en los alrededores de la ciudad de Manta, las mismas que constan dentro de las 200 compañías más grandes del Ecuador. La facturación anual de este grupo de industrias es de aproximadamente US \$ 405 millones al año, y dan trabajo directo a más de 3.500 personas. (Morueta, 2013)

Impulsar la industrialización en Manabí

Una agricultura industrializada debe ser el objeto inmediato a conseguir para el mejor aprovechamiento de la riqueza agrícola de la provincia, tendiendo a utilizar de la mejor manera las cosechas, que suelen perderse cuando son abundantes, pero que escasean de manera preocupante en tiempos de sequías. (diario, 2018)

Es que industrializar materia prima local en el caso de Manabí sería una industria de baja complejidad, pero es una tarea, como se sabe, que produce inmensos beneficios para la sociedad en su conjunto, básicamente porque ocupa a miles y el empleo, el trabajo, ya lo sabemos, es la vida de cualquier comunidad. Sin trabajo, también se sabe, una sociedad se extingue poco a poco. Entonces es súper importante la industrialización. Para lograrlo, la inversión privada en industrias debe ser estimulada a ultranza, así de sencillo y con mucha más razón en una provincia con economía deprimida como Manabí. (Andrade, 2018)

Estrategias para incrementar la oferta

Incrementar la Oferta y la Cobertura de los Servicios integrales del Ministerio de Industrias y Productividad en la Región mediante el fortalecimiento de la gestión desconcentradas y la ejecución eficiente de procesos sustantivos, planes, programas y proyectos. Para cumplir con los objetivos estratégicos institucionales se realizaron varias actividades en la Coordinación Zonal 4 del Ministerio de Industrias y Productividad.

Asesoramiento para el desarrollo y mejora de la productividad a artesanos y microempresarios dedicados al procesamiento de materia prima con el objetivo de obtener un producto terminado con valor agregado (BPM, imagen corporativa, diagnósticos de productividad. (Productividad, 2015)

Cuadro#1. Uso del suelo (ha) por categorías

Uso del suelo (ha) por categorías- 2017 Nivel provincial: manabi	
Cultivos Permanentes	208.240 (ha)
Cultivos Transitorios y Barbechos	122.912 (ha)
Descansos	14.456 (ha)
Montes y Bosques	414.460 (ha)
Otros Usos	93.210 (ha)
Pastos Cultivados	752.974 (ha)
Pastos naturales	13.800 (ha)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - ESPAC

Manabí es una provincia dedicada a su total o parcial producción agropecuaria, también se considera por su superficie que es aprovechada por la producción de bienes primario.

Como podemos ver en el gráfico que 752.974(ha) están ocupada por la siembras de Cultivos de Pastos que posteriormente serán usados para el pastoreo y destinarán como alimentos para ganados vacuno entre otros. Los montes y bosques con una ocupación de 414.460(ha) esto no son más que vegetación arbustiva que tendrán valor como leña o madera. Los Cultivos Permanente cuentan con 208.240(ha) estos no son nada más que cultivos que se plantan y después de un cierto tiempo llega la edad de producción.

Los Cultivos Transitorios y Barbechos ubicados en el cuarto lugar en la ocupación de suelo 122.912(ha) estos son aquellos cultivos que cuyo ciclo vegetativo no es mayor de un año e incluso de meses y una vez a llegado a dar su fruto termina su ciclo de vida.

Cuadro#2. Cultivos permanentes de mayor producción

Cultivos permanentes de mayor producción			
Cultivos permanentes	Superficie plantada (Ha)	Superficie cosechada (Ha)	Producción (TM.) anual
Plátano	52.612	43.552	196.047
Banano	11.392	9.070	45.624
Otros	188.122	138.199	53.452

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) 2010, del INEC

Cuadro#3. Cultivos transitorios de mayor producción

Cultivos transitorios de mayor producción			
Cultivos transitorios	Superficie plantada (Ha)	Superficie cosechada (Ha)	Producción (TM.) anual
Maíz duro seco	56.394	48.913	98.740
Arroz	14.375	13.524	47.354
Otros	11.460	10.082	18.888

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) 2010, del INEC

Manabí representa el 15,84% de la superficie de labor agrícola a nivel nacional. El plátano es su cultivo de mayor producción de la provincia. Seguido del banano con una cifra muy representativa de la producción de cultivos permanentes.

En los cultivos transitorios, el maíz duro seco es quien lidera la producción agrícola ya que son aproximadamente 56.394 (ha) de cultivo con una producción anual de 196.047(TM), a esta cifra le sigue el cultivo de arroz con 14.375(ha) de cultivo con una producción de 47.354(TM)

Con un territorio muy bondadoso es necesario aprovechar la agricultura siendo ella una manera de explotación de la riqueza natural. Para continuar estimulando este territorio, es primordial la asociación de tecnología en este sector, lo que consentirá perfeccionar la productividad a partir de la ejecución de un bien y recurso.

La producción de materia prima con calidad, dirigiendo los costos con claridad, es una de las metas a la hora de la ejecución en el sector agropecuario, bueno esto es sin dejar atrás el foco básico que está dado por el proceso de insumos y productos manufacturados de propiedad.

DISCUSIÓN

Por muchos años hemos aceptado en la planificación de estrategias de nuestro desarrollo económico, una separación entre agricultura e industria, tanto por sus características como por su función en el crecimiento económico. La vieja escuela de economía enmarca la agricultura como elemento característico de la primera etapa del desarrollo de los países, mientras que se ha utilizado el grado de industrialización como el indicador más pertinente del avance de un país en crecimiento y desarrollo. (Flores, 2017)

La agroindustria es un concepto muy amplio en la economía porque de allí parten importantes indicadores económicos, Combinando la agricultura con la industria podemos alcanzar niveles de productividad relativamente mayores a las ya estábamos acostumbrados a ver, estas estrategias de combinación garantiza que el sector aporte la máxima contribución al desarrollo económico.

Las agroindustrias deben ser integradas como parte de las políticas gubernamentales dándole una mayor proporción y una mayor importancia para crecer y competir en los mercados globalizados.

Las agroindustria es la mejor manera de darle valor agregado a los productos agrícolas también es un medio para incrementar los ingresos económicos y reducir en una proporción significativa la pobreza.

CONCLUSIONES

Podemos concluir que Manabí es un potencial en la producción agrícola, pero sus recursos no está siendo aprovechados al máximo por la falta de tecnificación o industrialización del suelo y causa de ello no sacamos mayor provecho de la materia prima, a ello se debe utilizar métodos para los estudios de producción y así obtener mayor beneficio por cada unidad producida.

La industrialización daría un impulso e incentivaría a los agricultores a aumentar su nivel de producción agrícola y nos daría valor agregado a cada insumo o producto que sustrajéramos de nuestro suelo.

Industrializar, Tecnificar, Capacitar son términos que son poco comunes en la práctica agrícola, causa de ello la provincia solo es exportadora de materia prima y no le damos un valor agregado a nuestro producto agrícola.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Andrade, W. (16 de 07 de 2018). *eldiario.ec*. Recuperado el 20 de 10 de 2018, de eldiario.ec: <http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/477247-industrializar-manabi/>
- CIHaN. (2013). Producción del Territorio. *Centro de Investigación, hábitat y municipio*.
- Andrade, W. (16 de 07 de 2018). *eldiario.ec*. Recuperado el 20 de 10 de 2018, de eldiario.ec: <http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/477247-industrializar-manabi/>
- CIHaN. (2013). Producción del Territorio. *Centro de Investigación, hábitat y municipio*.
- Diario, e. (12 de 07 de 2018). *eldiario.ec*. Recuperado el 20 de 10 de 2018, de eldiario.ec: <http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/476859-impulsar-la-industrializacion-de-la-agricultura-en-manabi/>
- INEC. (10 de Octubre de 2018). Obtenido de <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas/>
- Manabí, I. (2016). *Ecuador Ama la Vida*. Obtenido de http://www.manabi.gob.ec/investmanabi/invierta_porque.php
- Morueta, P. R. (12 de 2013). *observatoriograduados.uleam.edu.ec*. Recuperado el 20 de 10 de 2018, de observatoriograduados.uleam.edu.ec: http://observatoriograduados.uleam.edu.ec/doc/DOCUMENTOS/INFORME_S OCIOPRODUCTIVO_17022014.pdf
- Nozick. (2006). *Objetivos de desarrollo del milenio estado de situación 2006*. Manabí: Graphus 290 2760.
- Obregón, A. (2014). El ordenamiento territorial a partir de la producción social del territorio. Caso de estudio: Parque de la 93. *CRAI*.
- Productividad, M. d. (2015). *www.industrias.gob.ec*. Recuperado el 20 de 10 de 2018, de [www.industrias.gob.ec: https://www.industrias.gob.ec/wp-content/uploads/2016/02/Informe-RDC-CZ4.pdf](https://www.industrias.gob.ec/wp-content/uploads/2016/02/Informe-RDC-CZ4.pdf)
- Telégrafo, e. (23 de 04 de 2016). *eltelegrafoeltelegrafo*. Recuperado el 20 de 10 de 2018, de <https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/ecuador/1/la-riqueza-economica-de-manabi-se-centra-en-la-agricultura-la-pesca-y-el-turismo>
- Flores, C. A. (5 de 7 de 2017). *elnuevodia.com*. Recuperado el 23 de 10 de 2018, de [elnuevodia.com: https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/lasolucioneslaagroindustria-columna-2337288/](https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/lasolucioneslaagroindustria-columna-2337288/)